

ADABIYOT DARSLARIDA ODIL YOQUBOV HAYOTI VA IJODINI O'RGATISHNING SAMARADOR USULLARI (6-SINF DARSLIGI ASOSIDA)

Norbekova Marjona Shahobiddin qizi

SamDU filologiya fakulteti, 4-kurs

norbekovamarjona9@gmail.com

+998938383338

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218375>

Annotasiya

Ushbu maqolada Odil Yoqubovning Ikkinchi jahon urushi yillarida kechgan hayoti va faoliyati haqida qisqacha ma'lumotlar beriladi, "Yaxshilik" hikoyasini o'quvchilarga o'rgatishda yangi darsliklar metodikasi "4K" modeliga asoslangan holda muammoli savollar tuzib, hikoya har tomonlama tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: "Yaxshilik" hikoyasi, "4K" modeli, muammoli savollar.

Annotation. This article provides brief information about the life and activities of Odil Yaqubov during the Second World War, the story is analyzed in every way by creating problematic questions based on the new textbook methodology "4K" model for teaching the story of "Goodness" to students.

Keywords: "Goodness" story, "4K" model, problematic questions.

O'zbek adabiyoti taraqqiyoti XX asrning 50-yillari o'rtalaridan boshlangan yangi bosqichda yetishgan navqiron avlodning karvonboshilaridan biri Odil Yoqubov hisoblanadi. Betakror asarlari bilan milliy adabiyot taraqqiyotida o'z o'rniga ega faol va serqirra ijodkorlardan biri bo'lgan yozuvchi Odil Yoqubov tarjimayi holi, hayoti haqida quyidagi ma'lumotlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Natijada o'quvchilar tasavvurida yozuvchining Ikkinchi jahon urushi yillarida kechgan hayoti va faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Ana shu ma'lumotlar aytilishi davomida "Yaxshilik" hikoyasi Ikkinchi jahon urushi paytidagi xalqimiz hayoti tasvirlanganini kreativ fikrlaydigan va kognitiv qobiliyatlarga ega o'quvchilar darrov tushunib olishadilar.

Odil Yoqubov 1926-yilda Qozog'istonda tug'ilgan. Dastlab rus, keyinroq o'zbek maktabida o'qigan. Odil Yoqubov rus tilini yaxshi bilgani uchun rus adabiyotining eng sara namunalarini juda erta yoshdan aslyatda (rus tilida) o'qiy olgan.

Odil Yoqubovning bolaligi og'ir sinovlarda kechgan. Ko'p o'tmay, Ikkinchi jahon urushi sabab xalq boshiga tushgan qiyinchiliklar yosh o'spirin Odilning bir iztirobiga ming iztirob qo'shgan. Yoshini katta ko'rsatib, urushga ketgan, harbiy xizmatdan qaytgach esa Toshkent davlat universitetida (hozirgi O'zbekiston milliy universiteti) tahsil olgan.

Odil Yoqubov boshidan kechirgan voqealarni, xalq iztiroblarini, yaqin va uzoq tariximizni o'zining ko'plab asarlarida aks ettirdi.

XX asrning 40-yillarida dunyoning ko'p davlatlari, shu jumladan, O'zbekiston ham katta urush domiga tortildi. O'zbekiston hududida bevosita urush harakatlari olib borilmagan bo'lsa-da, ko'pchilik erkaklar, yigitlar qo'llariga qurol olib, jangga ketishdi. Shahar va qishloqlarda asosan ayollar, bolalar va qariyalar qolishdi. Ular urushga ketgan erkaklarning o'rniga ham ishlar va yaqinlarining omonligidan darak beruvchi maktublarni intizorlik bilan kutar edilar.

O'sha paytda o'spirin bo'lgan Odil Yoqubov urushning mashaqqatli kunlarini xotirlab, "Hayot saboqlari va ijod mashaqqatlari" maqolasida shunday yozadi: "O'qishni tashlab, qo'lga ketmon olishga to'g'ri keldi. Ko'klamda dashtga chiqib yer haydadik, yozda suvchilik qildik, o'roq o'rdik,

yalangoyoq tikan kechib, “eshak karvon”larda front uchun g’alla tashidik. Bu ham yetmagandek, urush cho’zilib, mash’um qoraxatlar kela boshlaganida ayollarning, yosh-yosh kelinchaklarning osmon-u falakni zir titratuvchi faryodlarini eshitib, qon qaqshadik, ular chekkan iztiroblarning guvohi bo’ldik”.

Mana shunday voqealar ko’z o’ngida yuz berar ekan, insonlarning qalb-kechinmalari, ko’nglida nima kechyotganini, chin dildan his qila olgan yozuvchi Odil Yoqubov Ikkinchi jahon urushi paytidagi xalqimiz hayoti tasvirlangan “Yaxshilik” hikoyasi orqali obrazlar o’rtasidagi munosabatlar tasviri va ularning ruhiyatini mahorat bilan ifodalaydi.

“Yaxshilik” hikoyasini o’qitishda o’tayotgan darsimizga metod tanlayotganda eng birinchi bo’lib mavzuga e’tibor berishimiz kerak. Mavzu aniq bo’lganidan so’ng darsning turi aniqlanadi. Darslar yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi yoki amaliy dars, nazorat darslari bo’lishi mumkin. Darsning turini belgilab olgandan so’ng mavzuga mos uslublar tanlanadi. Bunda o’quvchilarning o’qish savodxonligini oshirish, tushunish darajasini o’stirish adabiyot fanlarida juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Asar badiiy bo’ladimi, ilmiy bo’ladimi uni tushuntirishda, o’quvchilarga asarning bosh g’oyasini ochib berishda, asarni har tomonlama tahlil qilishda ta’lim sohasiga kirib kelayotgan Xalqaro baholash dasturi PISA, PIRLS kabi tizimdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki hozirgi yangi darsliklarning deyarli barchasi “4K” modeli’ga asoslangan. Bu model quyidagi mazmunga ega:

Kommunikatsiya. O’quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O’z fikrlarini aniq va ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o’rganadilar.

Kollaboratsiya. O’quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ularga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o’zaro qo’llab-quvvatlash ko’nikmalarini o’rganishga ko’maklashadi.

Kritik fikrlash. Ushbu metadologiya o’quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o’z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko’nikmalarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. O’quvchilar muammolarga analitik nuqtayi nazardan yondashishni o’rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o’z nuqtayi nazarini shakllantiradilar. **Kreativ fikrlash.** Ijodiy fikrlashni va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O’quvchilar o’z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo’llashni o’rganadilar, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko’nikmalariga ega bo’ladilar.

Biz mana shu modelga asoslangan holda “Yaxshilik” hikoyasini o’qitishda PISA mashg’ulotidan foydalanamiz. Asar yuzasidan asarning mohiyatini ochib beradigan murakkablik darajasi turli xil bo’lgan muammoli savollar va topshiriqlar tuzib olamiz.

1. Hikoya sarlavhasi “Yaxshilik” deb nomlangan. O’ylab ko’ring-chi, urush paytida yaqinlari frontga ketgan insonlar uchun eng katta yaxshilik nima bo’lishi mumkin? Eng katta yomonlik-chi?
2. Muallif qanday og’ir voqea haqida hikoya qilib beradi deb o’ylaysiz?
3. Buvi nima uchun lablari pirpirab gapira olmay qoldi?
4. Mansurning kelinoyisi sizda qanday taassurot qoldirdi? Uning xarakteri haqida nimalarni bilib oldingiz?
5. Bolaning kelinoyisi haqiqatdan ham to’y udumlari sababli yig’lagan deb o’ylaysizmi? Mansurning ko’ngli nima uchun buzildi?
6. Nega to’yda ma’yus g’amgin kuy-qo’shiqlar yangradi? Buvining dam yig’lab, dam kulishiga

sabab nima edi?

7. Nima uchun Mansur kelinoyisiga xayrixoh edi deb o'ylaysiz ?

8. Mansurning kelinoyisidagi o'zgarishlarni tasvirlab bering. Bu o'zgarishlarning sababi nima edi? Tog'asiga nima bo'lgan bo'lishi mumkin?

9. Nima uchun Mansurning buvisiga kelinoyisidan ham qiyin edi?

10. Sizningcha, xat ko'proq kim uchun muhim edi? Nega?

11. Nega Mansur kelinoyisining ko'zlarida dahshat va qo'rquvni ko'rdi? Kelinoyisi nimani sezdi deb o'ylaysiz?

12. Mansur pochta kelishini aytib noto'g'ri ish qildimi? Siz uning o'rnida nima qilgan bo'lardingiz?

O'quvchilar bilan guruhlar kesimida ishlash darsning qiziqarli va mazmunli bo'lishiga yordam beradi. Muammoli vaziyat yaratish ham osonlashadi. Asarni muammoli savollar va topshiriqlar berish orqali tahlil qilish jarayonida turli vaziyatlarga o'quvchilarning munosabati, individual fikrlari, o'zi shu vaziyatda nima qilishi mumkinligi, muammoli vaziyatlardan chiqish yo'llari bahs-munozara qilinadi. Ana shu munozaralar davomida muammoli savollarning javobi topiladi.

Adibning o'sha davrdagi qalb kechinmalari, ruhiy holati bilan hozirgi davr o'rtasidagi yorug' kunlarning qadri haqida ham yoritishga harakat qilinadi. PISA asarni chuqurroq tahlil qilish, ma'lumotlar topish, g'oya va yaqinlikni anglash va bunday holatga chetdan, tashqaridan turib fikr-mulohaza bildirishni o'rgatadi. Misol tariqasida o'quvchilar shunday javob berishi mumkin:

Savol: Buvi nima uchun lablari pirpirab gapira olmay qoldi?

Javob: Chunki ertaga o'g'li urushga ketadi. Urushdan sog'-omon qaytadimi, yo'qmi bilmaydi. Farzand har bir onaga berilgan aziz ne'mat. Qolaversa, "Bir nafas bo'lsa ham birga bo'lishsin", - deganining o'zi kifoya qiladi.

Savol: Mansurning kelinoyisi sizda qanday taassurot qoldirdi? Uning xarakteri haqida nimalarni bilib oldingiz?

Javob: Mansurning kelinoyisi og'ir-bosiq, samimiy, o'qimishli, nozik, o'ychan chehrali, tog'asini juda yaxshi ko'radi. Uning xiyol ma'yus qora ko'zlari, butun vujudida, ochiq, muloyim chehrasida, o'ychan tikilib turishida o'zgacha bir g'amginlik bor edi.

Mana shunday javob berishi o'quvchining hikoyani to'g'ri tushunganini, fikr-mulohaza yuritayotganini bildiradi. Savollarni 4 bosqichda shunday tarqatish kerakki, bolalar javob berish jarayonida o'ylashga, fikrlashga, mushohada qilishga o'rganishsin. Bunga esa ta'lim tizimimizga kirib kelgan PIRLS, PISA tadqiqotlari labbay deb javob beradi. PISA mashg'ulotlari har bir o'quvchiga beriladi. O'qish va savollarga yozma javob berish uchun alohida vaqt ajratiladi. Hamma gap savollarni to'g'ri tuzishda bo'ladi. Javoblar esa savollarning murakkablik darajasiga qarab baholanadi.

References:

1. U. Normatov, Yangi o'zbek adabiyoti (o'quv qo'llanma). Toshkent "Universitet" 2007. 170bet.
2. 6-sinf Adabiyot darsligi. O'quv nashri Toshkent-2022. 222 bet.
3. Kreativ fikrlashni baholash. "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni

amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi"

4. Toshkent-2021. 93bet.
